

ΚΟΣΜΟΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
— ΠΡΑΚΤΙΚΑ 1 —

ΠΑΡΕΝΘΕΤΗ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ

Ο ηθικός προβληματισμός για τη μητέρα, το παιδί
και την οικογένεια

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΟΥ

ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΝΤΣΟΥ

Θεσσαλονίκη, 5 Δεκεμβρίου 2018

Επιμέλεια του Τόμου των Πρακτικών

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Χ. ΒΑΝΤΣΟΣ, Καθηγητής
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Α. ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ, Επικ. Καθηγητής
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Π. ΠΕΠΕΣ, Επικ. Καθηγητής

Θεσσαλονίκη 2020

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΔΑΣ
Δρ Φιλοσοφίας Φιλοσοφικής Σχολής ΕΚΠΑ

**Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ
ΠΕΡΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΞΕΩΣ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ
ΤΗΣ ΒΑΠΤΙΣΕΩΣ ΣΕ ΒΡΕΦΗ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΕΝΝΗΘΕΙ
ΜΕΣΩ ΠΑΡΕΝΘΕΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΚΗ ΚΟΙΝΗΣ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΩΣ ΤΩΝ ΒΙΟΗΘΙΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ**

Στην παρούσα εισήγηση θα αναφερθούμε στην ανάγκη κοινής αντιμετώπισης των βιοηθικών ζητημάτων από την Ορθόδοξη Εκκλησία, η οποία καθίσταται σήμερα επίκαιρη, επιτακτική, αλλά και αναγκαία, όσο ποτέ άλλοτε, αφού η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν έχει να επιδείξει ενιαίες θέσεις γύρω από τα φλέγοντα βιοηθικά ζητήματα, γεγονός το οποίο δύναται να έχει επιζήμιες προεκτάσεις. Η Εκκλησία της Ρωσίας, το 2013, έλαβε μία συνοδική απόφαση σχετικά με τη βάπτιστη νηπίων, τα οποία προέρχονται από παρένθετη μητέρα, η οποία παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον τόσο καθ' αυτή, όσο και σε σύγκριση με τη στάση άλλων Ορθοδόξων. Η εν λόγω Εκκλησία είχε τοποθετηθεί σε θέματα βιοηθικής με μία εκτενή εγκύκλιο, που εξέδωσε το 2000¹. Η εγκύκλιος αυτή περιελάμβανε μία μικρή παράγραφο με τα κριτήρια βάσει των οποίων πρέπει να εξετάζονται τα βιοηθικά ζητήματα και στη συνέχεια μεταξύ άλλων αναφερόταν στην εκτρωση, την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, τον προγεννητικό έλεγχο, την κλωνοποίηση, τις μεταμοσχεύσεις, την ευθανασία και την ομοφυλοφιλία. Η συνοπτική αλλά συστηματική πραγμάτευση των θεμάτων στη συγκεκριμένη εγκύκλιο ομοιάζει με αντί-

¹ Βλ σχετικά: Documents > The Basis of the Social Concept > XII. Problems of bioethics διαθέσιμο στο: <https://mospat.ru/en/documents/social-concepts/xiii/>, § XII.4, Τελευταία επίσκεψη: 24.05.2020.

Παρένθετη μητρότητα: Ο ηθικός προβληματισμός για τη μητέρα, το παιδί και την οικογένεια, Θεσσαλονίκη 2020, σ. 129-137.

στοιχες εγκυκλίους της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, όπως ορθά υπογραμμίζει ο καθηγητής Βάντσος².

Η Εκκλησία της Ρωσίας στην ως ανω εγκύκλιο αναγνωρίζει και αξιολογεί θετικά την επιθυμία των γονέων για απόκτηση τέκνων, αλλά ταυτόχρονα επισημαίνει ότι ο σκοπός δεν μπορεί να δικαιολογήσει οποιαδήποτε μέσο, γι' αυτό απορρίπτει τις περισσότερες σύγχρονες μεθόδους υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Η πρακτική της παρένθετης μητρότητας, ανεξαρτήτως οικονομικής ή μη συμφωνίας, χαρακτηρίζεται παρά φύση και ηθικά απαράδεκτη. Σύμφωνα με την Εκκλησία της Ρωσίας, «η μέθοδος αυτή προϋποθέτει την καταστροφή της βαθιάς συναισθηματικής και πνευματικής εγγύτητας που διαμορφώνεται μεταξύ της μητέρας και του μωρού ήδη στο διάστημα της εγκυμοσύνης». «Η παρένθετη μητρότητα», συνεχίζει η εγκύκλιος, «τραυματίζει τόσο την φέρουσα, τα μητρικά συναισθήματα της οποίας καταπατούνται, όσο και το παιδί, το οποίο στη συνέχεια δύναται να υποφέρει από κρίση αυτοσυνειδησίας»³.

Στις 15 Νοεμβρίου 2013 και με δεδομένες τις διαστάσεις που ελάμβανε η μέθοδος της παρένθετης μητρότητας στη Ρωσία, συνεδρίασε η Συνοδική Βιβλική Θεολογική Επιτροπή της Ορθόδοξου Εκκλησίας της Ρωσίας και ασχολήθηκε με το εν λόγω ζήτημα⁴. Κατά τη διάρκεια των εργασιών της Επιτροπής, ο προεδρεύων, Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίων, επισήμανε ότι η χρήση δανεικής μήτρας αντίκειται στις χριστιανικές αρχές. Για να στηρίξει τη θέση του επικαλέστηκε τα πορίσματα του συλλόγου ορθοδόξων χριστιανών γιατρών της Ρωσίας, σύμφωνα με τα οποία η εν λόγω μέθοδος προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, δεδομένου ότι ο νομοθέτης επιτρέπει να χρησιμοποιείται το γυναικείο σώμα ως ένα είδος εκκολαπτηρίου, νομιμο-

² Μ. Βάντσος, «Η θέση της Ρωσικής Εκκλησίας σε θέματα Βιοηθικής», στο: Το επιστημονικά εφικτό και το ηθικά ορθό. Προσεγγίσεις Ορθόδοξης Βιοηθικής, Θεσσαλονίκη 2016, σ. 92.

³ Βλ σχετικά: Documents > The Basis of the Social Concept > XII. Problems of bioethics διαθέσιμο στο: <https://mospat.ru/en/documents/social-concepts/xii/>, § XII.4, Τελευταία επίσκεψη: 24.05.2020.

⁴ Κείμενο / Εισήγηση της Συνοδικής Βιβλικής Θεολογικής Επιτροπής της Εκκλησίας της Ρωσίας προς την Ιερά Σύνοδο με ημερομηνία 15 Νοεμβρίου 2013, Проблему суррогатного материнства обсудили на заседании расширенного президиума Синодальной библейско-богословской комиссии, διαθέσιμο στο: <http://www.patriarchia.ru/db/text/3369207.html>, Τελευταία επίσκεψη: 24.05.2020.

ποιώντας με τον τρόπο αυτό μία «βιολογική πορνεία»⁵. Ο Πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Υποθέσεων της Εκκλησίας της Ρωσίας, αφού πραγματοποίησε εκτενή αναφορά στην τρέχουσα κατάσταση στη χώρα του, τάχθηκε υπέρ της διακοπής της βαπτίσεως των νηπίων, τα οποία έρχονται στον κόσμο μέσω παρένθετης μητέρας, επισημαίνοντας ότι «η άρνηση να βαπτισθεί μωρό εν προκειμένω θα είχε μία ποιμαντική διάσταση, διότι με αυτό τον τρόπο η κοινωνία θα δεχόταν ένα μήνυμα από την Εκκλησία, ότι αυτή η πράξη της παρένθετης μητρότητας είναι απαράδεκτη από χριστιανική άποψη»⁶. Ο Μητροπολίτης Ιλαρίων αναγνώρισε ότι κάθε παιδί μπορεί να βαπτιστεί με βάση την πίστη των αναδόχων του και ότι το ίδιο δεν ευθύνεται για τον τρόπο της γέννησής του. Παραταύτα, υποστήριξε ότι το παιδί δεν θα ελάμβανε χριστιανική αγωγή, επειδή οι γονείς του δεν έχουν μετανοήσει για την αμαρτωλή τους πράξη, αλλά και επειδή οι ανάδοχοί του την αποδέχονται μέσω της συμμετοχής τους στο μυστήριο⁷. Η Επιτροπή, μετά από προσεκτική εξέταση του θέματος πρότεινε τη διακοπή της βαπτίσεως νηπίων, τα οποία προέρχονται από παρένθετη μητέρα⁸.

Στη συνέχεια συνεδρίασε η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ρωσίας, από 25^{ης} έως 26^{ης} Δεκεμβρίου 2013 και υιοθέτησε τις προτάσεις της Επιτροπής, αποφασίζοντας να μην βαπτίζονται όσα νήπια προέρχονται από παρένθετη μητέρα, αν δεν υπάρχει ειλικρινής και έμπρακτη μεταμέλεια των γονέων για την επιλογή της συγκεκριμένης πρακτικής⁹. Σε αντίθετη περίπτωση η Ιερά Σύνοδος αποφάσισε ότι η βάπτιση θα αναβάλλεται μέχρι το παιδί να είναι σε

⁵ Α. Λουδάρος, «Δεν θα βαπτίζουν τα μωρά από παρένθετες μητέρες», διαθέσιμο στο: <https://www.dogma.gr/kosmos/den-tha-vaptizoun-ta-mora-apo-parenthetes-miteres/7256/>, Τελευταία επίσκεψη: 24.05.2020.

⁶ Ο.π.

⁷ Ο.π.

⁸ «Russian Orthodox Church says will baptize 'surrogate' babies after parents' repentance», διαθέσιμο στο: <http://tass.com/russia/713074>, Τελευταία επίσκεψη: 6.7.2017, «On the Baptism of Children Born to 'Surrogate Mothers'», διαθέσιμο στο: <http://www.pravmir.com/on-the-baptism-of-children-born-to-surrogate-mothers/>, Τελευταία επίσκεψη: 6.7.2017.

⁹ Κείμενο / Απόφαση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ρωσίας με ημερομηνία 26 Δεκεμβρίου 2013, Ο крещении младенцев, родившихся при помощи «суррогатной матери», διαθέσιμο στο: <http://www.patriarchia.ru/db/text/3481024.html>, Τελευταία επίσκεψη: 24.05.2020.

θέση να κάνει τη δική του υπεύθυνη προσωπική επιλογή. Στην περίπτωση αυτή δεν θα αποτελεί εμπόδιο ούτε ο τρόπος γέννησής του, ούτε η πράξη των γονέων του. Η Ιερά Σύνοδος τονίζει ότι το ζήτημα της βάπτισης θα καθορίζεται από τις οδηγίες του οικείου επισκόπου, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να εφαρμόζει την εν λόγω απόφαση, ενώ αν κάποιος κληρικός τελέσει το μυστήριο της βαπτίσεως, χωρίς την ευλογία του επισκόπου, προβλέπονται κανονικές κυρώσεις. Μοναδική εξαίρεση αποτελούν τα βρέφη, τα οποία αντιμετωπίζουν πρόβλημα υγείας και η ζωή τους βρίσκεται σε κίνδυνο¹⁰.

Τις συνέπειες της ως άνω απόφασης της Εκκλησίας της Ρωσίας μπορούμε να τις αντιληφθούμε καλύτερα με το ακόλουθο παράδειγμα: Ας σκεφτούμε τη Γενεύη, μία πόλη, όπου, ως μη όφειλε, υφίστανται αρκετές ορθόδοξες εκκλησιαστικές δικαιοδοσίες και ας υποθέσουμε ότι διαβιούν δύο οικογένειες, μία ρωσικής και μία σερβικής καταγωγής. Οι δύο οικογένειες, οι οποίες ενδέχεται να συνδέονται με φιλικούς δεσμούς, χρησιμοποιούν στη μέθοδο της παρένθετης μητρότητας και στη συνέχεια προστρέχουν στη ρωσική και τη σερβική ενορία αντίστοιχα για την τέλεση του μυστηρίου της βαπτίσεως. Τι θα συμβεί στην περίπτωση αυτή; Στην πρώτη περίπτωση ο κληρικός θα σεβαστεί την απόφαση της Εκκλησίας της Ρωσίας και δεν θα τελέσει το μυστήριο, ενώ στη δεύτερη η βάπτιση θα τελεστεί κανονικά, αφού η Εκκλησία της Σερβίας δεν έχει λάβει τέτοια απόφαση; Το ζήτημα της Διασποράς έχει σημαντικές εκκλησιολογικές συνέπειες και αποτελεί μία πραγματική πληγή για το σώμα της Μίας, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, δεδομένου ότι ορισμένες Εκκλησίες, αγνοώντας το γεγονός ότι η εκκλησιαστική τους δικαιοδοσία δεν μπορεί να επεκταθεί έξω από τα προκαθορισμένα γεωγραφικά τους όρια, έσπευσαν να δημιουργήσουν «εθνικές Εκκλησίες» σε περιοχές που υπάγονται κανονικώς στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Το εν λόγω ζήτημα δεν συνδέεται άμεσα με τη βιοηθική, αλλά περισσότερο με την ορατή ενότητα της Εκκλησίας, όμως σε συνδυασμό με μία αποκλίνουσα απόφαση για ένα βιοηθικό ζήτημα μίας το-

¹⁰ Ό.π.

πικής Εκκλησίας, όπως αυτή που αναφέρθηκε, η κατάσταση δύναται να περιπλακεί έτι περισσότερο¹¹.

Το γεγονός, λοιπόν, ότι δεν υπάρχει επίσημη ενιαία τοποθέτηση της Ορθοδόξου Εκκλησίας στα βιοηθικά ζητήματα μας οδηγεί και σε μία ακόμη πιο δυσάρεστη διαπίστωση ότι δηλ. ευνοείται η διατύπωση διαφορετικών, ακόμη και αλληλοσυγκρουόμενων θεολογικών θέσεων. Ενώ δηλαδή η Ορθόδοξη Εκκλησία οφείλει έναντι του κόσμου και της ιστορίας να κατέθετει το λόγο της για τα αναφερόμενα προβλήματα και να προσανατολίζει τον άνθρωπο στο θέλημα του Θεού, διαπιστώνεται αδυναμία από μέρους της να καταλήξει σε ομόφωνες αποφάσεις¹². Αυτές οι διαφοροποιήσεις δεν συνιστούν πρόβλημα, όταν αποτελούν προσωπικές θέσεις ιεραρχών, κληρικών και λαϊκών στην προσπάθεια τους να προσεγγίσουν ένα βιοηθικό ζήτημα. Τουναντίον, αυτό βοηθάει τον υγιή διάλογο και διευρύνει τον προβληματισμό. Όμως, κάποιες φορές διαπιστώνεται ότι οι αποφάσεις μίας Εκκλησίας διαφοροποιούνται από τις αποφάσεις μίας άλλης, με συνέπεια αυτές να μην μπορούν να γίνουν αποδεκτές από τις υπόλοιπες Εκκλησίες, όπως αυτή για την παρένθετη μητρότητα που μόλις εξετάσαμε, αφενός επειδή δεν εκφράζουν την ορθόδοξη θεολογία και αφετέρου επειδή δεν βασίζονται στους ιερούς κανόνες και την αγιοπατερική παράδοση¹³. Και εδώ ακριβώς δημιουργείται σοβαρό πρόβλημα, αφού δηλαδή οι αποκλίσεις αυτές αποτελούν επίσημες τοποθετήσεις Πατριαρχείων ή Αυτοκεφάλων Εκκλησιών και φέρουν την έγκριση της αντίστοιχης Ιεράς Συνόδου.

Η εγκύκλιος που εξέδωσε το 2000 η Εκκλησία της Ρωσίας αξιολογείται θετικά, δεδομένου ότι αποτελεί μία προσπάθεια να διαφωτίσει το ποίμνιό της και κάθε άνθρωπο καλής θελήσεως, καθώς εξεδόθη στα ρωσικά, στα ελληνικά και στα αγγλικά. Μάλιστα, θα μπορούσε να αποτελέσει ένα σημαντικό κείμενο για την Διορθόδοξη Επιτροπή Βιοηθικής και αυτό διότι δεν ε-

¹¹ Ι. Λαδάς, *Το πρόβλημα της φιλοσοφικής θεμελίωσης της βιοηθικής και οι βιοηθικές θεωρήσεις του H. Tristram Engelhardt, Jr.*, (Διαδακτορική Διατριβή), Αθήνα 2018, σ. 6.

¹² Αμφιλόχιος, Μητροπολίτης Κισάμου και Σελίνου, «Χαιρετισμός κατά την έναρξη των εργασιών της Διορθόδοξου Επιτροπής Βιοηθικής», Κρήτη, 24 Μαΐου 2011, σ. 2. και Μ. Γρινιεζάκης, Επίσκοπος Χριστουπόλεως, «Εισήγηση στη Συνάξη της Ιεραρχίας του Οικουμενικού Θρόνου», Κωνσταντινούπολη, 29 Αυγούστου – 2 Σεπτεμβρίου 2015, σ. 5.

¹³ Μ. Γρινιεζάκης, Επίσκοπος Χριστουπόλεως, ό.π., σ. 5.

γείρει την αξίωση μίας αμετάβλητης και δεσμευτικής διδασκαλίας, ούτε φαίνεται να εκπροσωπεί όλη την Ορθοδοξία¹⁴. Όμως η απόφαση που ελαβε δεκατρία χρόνια αργότερα είναι κατά την άποψή μας εσφαλμένη, καθώς έρχεται σε αντίθεση με την παράδοση της Ορθόδοξου Εκκλησίας, η οποία δέχεται ως μέλη της όλους τους ανθρώπους, ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο γεννιούνται. Επιπλέον, μια τέτοια απόφαση έχει δυσμενείς συνέπειες, όπως φάνηκε στο παράδειγμα με τη Διασπορά. Εκτιμούμε ότι μία τέτοια απόφαση δεν θα μπορούσε να γίνει αποδεκτή από το Οικουμενικό Πατριαρχείο και τις λοιπές Ορθόδοξες Εκκλησίες. Επί παραδείγματι, η Επιτροπή Βιοηθικής της Εκκλησίας της Ελλάδος στα σχόλια και τις προτάσεις της επί του Νομοσχεδίου για την Ιατρική Υποβοήθηση στην Ανθρώπινη Αναπαραγωγή και συγκεκριμένα για το άρθρο 1458, το οποίο αφορούσε την παρένθετη μητρότητα αξιολόγησε θετικά το ενδιαφέρον της πολιτείας να διευκολύνει γυναίκες που αδυνατούν να τεκνοποιήσουν, ωστόσο πρότεινε να αποσυρθεί το εν λόγω άρθρο και η ρύθμιση αυτή να γίνει σε ευθετότερο χρόνο, χωρίς ωστόσο να προβληματίζεται για τη βάπτιση των παιδιών που γεννιούνται με τη μέθοδο αυτή¹⁵.

Αναφορικά με την απόφαση της Εκκλησίας της Ρωσίας η σκέψη μας πηγαίνει στον ορθόδοξο βιοηθικό, Tristram Engelhardt, ο οποίος αποδομώντας τη δυτική χριστιανική βιοηθική κατέδειξε ότι σημαντικό ρόλο στην αποτυχία της διαδραμάτισε η διάσπαση του χριστιανισμού, διότι μέσα από αυτή την ποικιλία «χριστιανισμών» κάθε ενδιαφερόμενος είχε τη δυνατότητα να επιλέξει ό,τι τον ικανοποιούσε περισσότερο. Το ίδιο συνέβη και με την κοσμική βιοηθική, δεδομένου ότι υφίστανται τόσες πολλές και συγκρουόμενες μεταξύ τους ερμηνείες για την ηθική. Επεκτείνοντας, λοιπόν, τον ανωτέρω συλλογισμό και αναλογιζόμενοι την εν λόγω απόφαση της Εκκλησίας της Ρωσίας διαπιστώνεται ότι ένα από τα βασικότερα αίτια, σύμφωνα με τον Τεξανό βιοηθικό, για την αποτυχία τόσο της κοσμικής βιοηθικής, όσο και της βιοηθικής του δυτικού χριστιανισμού υφίσταται και ε-

¹⁴ Μ. Βάντσος, «Η θέση της Ρωσικής Εκκλησίας σε θέματα Βιοηθικής», ό.π., σ. 92.

¹⁵ Βλ. σχετικά: Σχόλια και Προτάσεις επί του Νομοσχεδίου για την Ιατρική Υποβοήθηση στην Ανθρώπινη Αναπαραγωγή (6.11.2002), διαθέσιμο στο: http://www.bioethics.org.gr/03_b.html#3, Τελευταία επίσκεψη: 24.05.2020. Βλ. και Μ. Vantsos, «Das neue griechische Gesetz über die assistierte Fortpflanzung und die Haltung der orthodoxen Kirche Griechenlands», *Orthodoxes Forum*, 18 (2004) 65-74.

ντός της Ορθοδόξου Εκκλησίας¹⁶. Συνεπώς, διαφοροποιήσεις σε επίσημες συνοδικές αποφάσεις εγείρουν προβληματισμό και ενδέχεται να προκαλούν τριγμούς στην ενότητα της Εκκλησίας. Ως εκ τούτου «έπειτα από μία μακρά περίοδο ποικίλων συγχύσεων και πολλαπλών αντιξοοτήτων στή λειτουργία των διορθόδοξων σχέσεων»¹⁷, ο σοβαρός και ειλικρινής διάλογος μεταξύ των Ορθόδοξων Εκκλησιών υπό την καθοδήγηση του Οικουμενικού Πατριάρχου, κρίνεται απαραίτητος, ώστε από κοινού να δίνονται απαντήσεις προς κάθε ορθόδοξο χριστιανό, αλλά και κάθε άνθρωπο καλής θέλησεως. Σε αντίθετη περίπτωση η ποικιλία των βιοηθικών απόψεων θα κλονίσουν ακόμη και τους ορθόδοξους χριστιανούς, οι οποίοι ίσως αναζητήσουν ανάπαυση σε εναλλακτικές βιοηθικές προσεγγίσεις¹⁸.

Η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος της Ορθοδόξου Εκκλησίας, η οποία συνήλθε τον Ιούνιο του 2016 στην Κρήτη, αποτελεί αδιαμφισβήτητα το σπουδαιότερο εκκλησιαστικό γεγονός των τελευταίων αιώνων, διότι αφενός διακήρυξε την ορατή ενότητα της Ορθοδόξου Εκκλησίας και αφετέρου τόνισε το ζωηρό ενδιαφέρον της για τη σχέση της χριστιανικής πίστεως με τα θετικών επιστημών, επισημαίνοντας ότι η «Ορθόδοξος Έκκλησία δέν είναι δυνατόν νά παραμείνη εις τό περιθώριον τής συζητήσεως τόσον σπουδαίων ανθρωπολογικών, ήθικων και ύπαρξιακών ζητημάτων»¹⁹. Μάλιστα, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, στην εναρκτήριο ομιλία του, αποσαφήνισε ότι η Εκκλησία πριν προβεί στην αντιμετώπιση των πραγματικών προβλημάτων, τα οποία απασχολούν τον σύγχρονο άνθρωπο (συμπεριλαμβάνοντας μεταξύ αυτών και τα βιοπροβλήματα), επιβάλλεται να διευθετήσει εσωτερικής φύ-

¹⁶ Ι. Λαδάς, *Το πρόβλημα της φιλοσοφικής θεμελίωσης της βιοηθικής και οι βιοηθικές θεωρήσεις του Η. Tristram Engelhardt, Jr.*, ό.π., σ. 5.

¹⁷ Μακάριος, Επισκόπου Λαμψάκου, «Το Ορθόδοξο Κέντρο», διαθέσιμο στο: <https://www.centreorthodoxe.org/language/el/ιστόρικό/το-ορθόδοξο-κεντρο>, Τελευταία επίσκεψη: 17.11.2018.

¹⁸ Μ. Γρινιεζάκης, Επίσκοπος Χριστουπόλεως, *Εισαγωγή στη Βιοηθική - Ιατρική και θεολογική Προσέγγιση των θεμάτων*, Αθήνα 2014, σ. 20.

¹⁹ Εγκύκλιος της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας, στο *Πατριαρχικός Λόγος περι την Αγίαν και Μεγάλην Σύνοδον*, επιμέλεια Δευτερ. Θεόδωρος (Μαϊμάρης), Κωνσταντίνος Δελικωσταντής, Αθήνα 2017. Βλ. σχετικά Μ. Βάντσος, «Οι θέσεις της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας για τη βιοηθική», στο: *Το επιστημονικά εφικτό και το ηθικά ορθό. Προσεγγίσεις Ορθόδοξης Βιοηθικής*, Θεσσαλονίκη 2016, σ. 73-93.

σεως ζητήματα, τα οποία άπτονται της ορατής της ενότητας²⁰. Ως εκ τούτου, υπάρχει η προσδοκία ότι μία νέα Αγία και Μεγάλη Σύνοδος θα λάβει συγκεκριμένες θέσεις επάνω στα βιοηθικά ζητήματα, αντιμετωπίζοντας με τον τρόπο αυτό τις αποκλίσεις και την πολυφωνία, ώστε να δημιουργηθούν οι βάσεις για μία πανορθόδοξη βιοηθική.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Αμφιλόχιος (Μητροπολίτης Κισάμου και Σελίνου), «Χαιρετισμός κατά την έναρξη των εργασιών της Διορθόδοξου Επιτροπής Βιοηθικής», Κρήτη, 24 Μαΐου 2011.
- Βάντσος Μ., «Η θέση της Ρωσικής Εκκλησίας σε θέματα Βιοηθικής», στο: *Το επιστημονικά εφικτό και το ηθικά ορθό. Προσεγγίσεις Ορθόδοξης Βιοηθικής*, Θεσσαλονίκη 2016, σ. 83-93.
- Βάντσος Μ., «Οι θέσεις της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθόδοξου Εκκλησίας για τη βιοηθική», στο: *Το επιστημονικά εφικτό και το ηθικά ορθό. Προσεγγίσεις Ορθόδοξης Βιοηθικής*, Θεσσαλονίκη 2016, σ. 73-83.
- Βαρθολομαίος (Οικουμενικός Πατριάρχης), Εισηγητική ομιλία κατά την έναρξη των εργασιών της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου (Κρήτη, 20 Ιουνίου 2016), στο: *Πατριαρχικός Λόγος περί την Αγίαν και Μεγαλην Σύνοδον*, (επιμ. Δευτερέων Θεόδωρος (Μαΐμαρης), Κωνσταντίνος Δεληκωσταντής), Αθήνα 2017.
- Γρινιεζάκης Μ. (Επίσκοπος Χριστουπόλεως), *Εισαγωγή στη Βιοηθική - Ιατρική και θεολογική Προσέγγιση των θεμάτων*, Αθήνα 2014.
- Γρινιεζάκης Μ. «Εισήγηση στη Συνάξη της Ιεραρχίας του Οικουμενικού Θρόνου», Κωνσταντινούπολη, 29 Αυγούστου – 2 Σεπτεμβρίου 2015.
- Εγκύκλιος της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθόδοξου Εκκλησίας, στο Πατριαρχικός Λόγος περί την Αγίαν και Μεγαλην Σύνοδον, (επιμέλεια Δευτερ. Θεόδωρος (Μαΐμαρης) – Κωνσταντίνος Δεληκωσταντής), Αθήνα 2017.
- Κείμενο / Απόφαση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ρωσίας με ημερομηνία 26 Δεκεμβρίου 2013, Ο крещении младенцев, родившихся при помощи «суррогатной матери», διαθέσιμο στο: <http://www.patriarchia.ru/db/text/3481024.html>, Τελευταία Επίσκεψη: 24.05.2020.
- Κείμενο / Εισήγηση της Συνοδικής Βιβλικής Θεολογικής Επιτροπής της Εκκλησίας της Ρωσίας προς την Ιερά Σύνοδο με ημερομηνία 15 Νοεμβρίου 2013,

²⁰ Βαρθολομαίου, Οικουμενικού Πατριάρχου, Εισηγητική ομιλία κατά την έναρξη των εργασιών της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου (Κρήτη, 20 Ιουνίου 2016), στο: *Πατριαρχικός Λόγος περί την Αγίαν και Μεγαλην Σύνοδον*, (επιμέλεια Δευτερέων Θεόδωρος (Μαΐμαρης), Κωνσταντίνος Δεληκωσταντής), Αθήνα 2017.

Проблему суррогатного материнства обсудили на заседании расширенного президиума Синодальной библейско-богословской комиссии, διαθέσιμο στο: <http://www.patriarchia.ru/db/text/3369207.html>, Τελευταία επίσκεψη: 24.05.2020.

Λαδάς Ι., *Το πρόβλημα της φιλοσοφικής θεμελίωσης της βιοηθικής και οι βιοηθικές θεωρήσεις του Η. Tristram Engelhardt, Jr.*, Διδακτορική Διατριβή, Αθήνα 2018.

Λουδάρος Α., «Δεν θα βαπτίζουν τα μωρά από παρένθετες μητέρες», διαθέσιμο στο: <https://www.dogma.gr/kosmos/den-tha-vaptizoun-ta-mora-apo-parenthetes-miteres/7256/>, Τελευταία επίσκεψη: 24.05.2020.

Μακάριος (Επίσκοπος Λαμπάκου), «Το Ορθόδοξο Κεντρο», διαθέσιμο στο: <https://www.centreorthodoxe.org/language/el/ιστορικό/το-ορθοδοξο-κεντρο>, Τελευταία επίσκεψη: 17.11.2018.

On the Baptism of Children Born to “Surrogate Mothers”, διαθέσιμο στο: <http://www.pravmir.com/on-the-baptism-of-children-born-to-surrogate-mothers/>, Τελευταία επίσκεψη: 24.05.2020.

Russian Orthodox Church says will baptize ‘surrogate’ babies after parents’ repentance, διαθέσιμο στο: <http://tass.com/russia/713074>, Τελευταία επίσκεψη: 24.05.2020.

Σχόλια και Προτάσεις επί του Νομοσχεδίου για την Ιατρική Υποβοήθηση στην Ανθρώπινη Αναπαραγωγή (6.11.2002), διαθέσιμο στο: http://www.bioethics.org.gr/03_b.html#3, Τελευταία επίσκεψη: 24.05.2020.

The Basis of the Social Concept > XII. Problems of bioethics, διαθέσιμο στο: <https://mospat.ru/en/documents/social-concepts/xii/>, § XII.4, Τελευταία επίσκεψη: 24.05.2020.

Vantsos M., «Das neue griechische Gesetz über die assistierte Fortpflanzung und die Haltung der orthodoxen Kirche Griechenlands», *Orthodoxes Forum*, 18 (2004) 65-74.